

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР БОЛЬНЫМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Махмудов М.Б.

Салимов О.Р.

Меликузиев Т.Ш.

Ташкентский Государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10715607>

Ключевые слова: эпилепсия, стоматологические манипуляции.

Технологические разработки в стоматологии последних десятилетий добились почти совершенного успеха в создании безопасных и комфортных условий для пациентов, страдающих эпилепсией.

Важное значение при обсуждении плана проведения стоматологических манипуляций у больных эпилепсией имеет выраженность заболевания, а также количество возникающих эпилептических приступов. При лечении ротовой полости у пациентов с данным диагнозом необходимо собрать как можно больше информации о принимаемых препаратах, режиме их приема, факторах, способных спровоцировать приступ, провести исследования крови в случае использования при лечении вальпроевой кислоты.

Как показывает практика, препараты, используемые для проведения обезболивания, не имеют противопоказаний и многие из них обладают противосудорожным действием. Проведение лечения зубов этой категории пациентов проводят в щадящем режиме, применяя премедикацию с максимально подходящей анестезией. Например, изофлуран, наиболее часто используемый анестетик, имеет противосудорожное воздействие, способен остановить и прекратить судороги. Перед оперативным вмешательством для устранения тревоги возможно использование бензодиазепинов.

После тщательного подобранного плана лечения можно приступить к выполнению стоматологических манипуляций, используя следующие действия:

1. Удалить изо рта, если имеются, съемные протезные конструкции.
2. Использовать при работе наименьшее количество инструментов.

В случае возникновения эпилептического приступа необходимо действовать в следующем порядке:

1. Извлечь инструменты и пальцы изо рта пациента в случае приступа.
2. Привести кресло в горизонтальное положение.
3. Поместить между зубами пациента резиновый блок.
4. Оказать неотложную помощь при приступе эпилепсии.
5. Завершить начатое лечение.

Следовательно, при грамотном подходе к стоматологическим манипуляциям лечение больных эпилепсией можно проводить с очевидным успехом.

References:

1. Салимов О. Р., Рахимов Б. Г., Абдуллаевич Р. Ф. БЕМОРАЛРНИНГ ОЛИНАДИГАН ТИШ ПРОТЕЗЛАРИГА МОСЛАШИШИННИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 549-559.

2. Салимов О. Р. и др. ПРОТЕЗИРОВАНИЯ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 1507-1514.
3. Ахмедов М. Р., Салимов О. Р., Камилов Ж. А. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ И ОТДАЛЕННЫХ СРОКАХ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ //Conferences. – 2022. – С. 41-43.
4. Камилов Ж. А., Салимов О. Р., Ахмедов М. Р. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ТАШКЕНТА //Conferences. – 2022. – С. 73-74.
5. Салимов О. Р. и др. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ПУЗЫРЧАТКИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 92-105.
6. Салимов О. Р., Рахимов Б. Г., Меликузиев Т. Ш. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИИМПЛАНТИТОВ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ЭНДОСАЛЬНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 96-107.
7. Алиева Н. М. и др. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТЕВОЙ ШТИФТОВОЙ ВКЛАДКИ //Conferences. – 2022. – С. 33-35.